

UDK: 636.09:636.02:636.082

FITOPREPARATLARNING QUYON URUG'DON TO'QIMALARIGA MORFOLOGIK TA'SIRI**Raxmonov Sunnatillo Sherqul o'g'li**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilikni va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali assistenti**Eshonqulov Sunnatilla Sharifjon o'g'li**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilikni va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali assistenti**Elmamatov Shahzod Inomiddin o'g'li**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilikni va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali assistenti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda fitopreparatlarning erkak quyonlar urug'don (testis) to'qimalariga ta'siri o'rganildi. Eksperimental hayvonlarga fitoestrogen va antioksidant moddalarga boy dorivor o'simlik ekstraktleri berilib, spermatogen epiteliy va Leydig hujayralarining morfologik o'zgarishlari histologik va morfometrik usullar yordamida baholandi. Natijalar fitopreparatlar spermatogenezni faollashtirishini va urug'don to'qimalarida metabolik jarayonlarni yaxshilashini ko'rsatdi.

Annotation. In this study, the effect of phytopreparations on the testicular tissue of male rabbits was studied. Experimental animals were given medicinal plant extracts rich in phytoestrogens and antioxidants, and morphological changes in the spermatogenic epithelium and Leydig cells were evaluated using histological and morphometric methods. The results showed that phytopreparations activate spermatogenesis and improve metabolic processes in testicular tissue.

Kalit so'zlar. fitopreparat, fitoestrogen, antioksidant o'simlik ekstraktleri, Leydig hujayralar.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda gusht maxsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishini hisobga olgan holda quyonlarning jinsiy siklni o'z vaqtida bo'lishini o'rganish borasida, reproduktiv organlarning morfometriyasini o'rganish usullarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Zamonaviy chorvachilikda eng istiqbollilaridan bir yo'nalishi - quyonchilikdir. Quyonchilikning o'ziga xos xususiyati bor. Quyon go'shtiga talabning yuqoriligini inobatga olsak, iqtisodiyotimiz uchun kam xarajat, yuqori maxsuldorlik hamda ko'p avlod qoldirish orqali halqimizga yuqori sifatli gusht va jun maxsulotlarini etkizib berish oldimizda turgan asosiy masaladir. Zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanilgan holda, bu hayvonlarning ko'payishi katta xarajatlarsiz ekanligi iste'mol bozorining go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabini yuqori ozuqaviy qiymatni ta'minlash dolzarbdir. Ushbu haqiqatni hisobga olgan holda, zamonaviy quyonchilik xususiy sektordan sanoat sektoriga o'tmoqda, intensiv usulda hayvonlarni ko'paytirish xozirgi zamon talabidir.

Chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarining joriy holati tahlil qilinganda bugungi kunda respublikamizda 254 ta quyunchilik xo'jaligi faoliyat yuritayotganligi ilg'or xorijiy tajriba asosida chorvachilik sohasining quyunchilik tarmoqlarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar salmog'ini oshirish;

- Quyon go'shti mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish hamda mahalliy mahsulotlarni xalqaro sifat talablariga moslashtirish;

- Quyon go'shti va asal mahsulotlarining tavsiya etilgan minimal iste'mol normalarini qayta ko'rib chiqish, shuningdek, aholining sog'lom ovqatlanish madaniyatini oshirish;

- Quyunchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish hamda kooperatsiya tizimi asosida mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish.

Ushbu ustuvor yo'nalishlar doirasida sifatli quyon go'shtini mamlakatda iste'mol qilish darajasini ko'tarish hamda respublikada umumiy go'sht mahsulotlari hajmida uning ulushini oshirish nazarda tutilmoqda.

Quyon go'shtini sanoat usulida ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish hisobiga quyon go'shti iste'moli oshirib boriladi.

Quyunchilik sohasida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish uchun ishlab chiqaruvchilardan go'sht mahsuloti va quyon terisini sotib oluvchi hamda qayta ishlovchi tashkilotlar tarmog'i yanada kengaytiriladi.

Quyonlar chorvachilik va laboratoriya tajribalarida keng qo'llaniladigan hayvon hisoblanadi. Erkaklarning reproduktiv salohiyatini oshirish uchun gormonal preparatlar ishlatiladi, biroq ularning nojo'ya ta'siri ham mavjud. Shuning uchun fitopreparatlar — dorivor o'simliklardan olingan fitoestrogenlar va biofaol moddalar — tabiiy, xavfsiz va samarali vosita sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot ishlarimiz Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti vivariyasida, hayvonlar anatomiyasi, gistologiya va patologik anatomiya kafedrasida olib borildi. Tadqiqotlar ikki bosqichda tashkil etilib, ikkala bosqichlarida fiziologik sog'lom quyonlardan foydalanilgan.

- Tadqiqot uchun 6 oylik sog'lom 16 bosh erkak quyon tanlab olindi.
- Ular nazorat (8 bosh) va tajriba (8 bosh) guruhlariga ajratildi.
- Tajriba guruhiga 25 kun davomida asosan antioksidantlarga boy (zig'ir urug'i, qizilmiya ildizi ekstrakti) fitopreparatlar berildi.
- Urug'don to'qimalaridan gistologik kesmalar tayyorlanib, gematoksilin-eozin bo'yoqlari bilan bo'yaldi.
- Morfometrik ko'rsatkichlar sifatida spermatogen epiteliy qalinligi, spermatogoniya hujayralar soni va Leydig hujayralar yadrosining diametri hisoblab chiqildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Ilmiy tadqiqot ishlarimizda o'rganilishi va bajarilishi rejalashtirilgan ishlarimiz shu kungacha to'liqicha o'rganilmagan, olinadigan natijalarimiz oz bo'lsa ham ilmiy va amaliy yangilik

hisoblanadi. Shu sababdan quyondan olinadigan avlodning sog'lom holda olish uchun jinsiy organlarning morfometrik o'lchamlarini zamonaviy usullarda aniqlash afzalroqdir. Buning uchun quyondan fiziologik voyaga etganda reproduktiv organlari o'zgarishlarini morfologik jihatdan baholash orqali jinsiy sikldagi o'zgarishlarni ham inobatga olish muhim sanaladi.

- Tajriba guruhida spermatogen epiteliy qalinligi 17% ga oshgani qayd etildi.
- Spermatogoniya hujayralar soni nazoratga qaraganda 21% ga ko'p bo'ldi.
- Leydig hujayralar yadrolarining o'rtacha diametri esa 14% ga kattalashdi.
- Urug'don stromasida qon tomirlarning kengayishi va mikrosirkulyatsiyaning faollashuvi kuzatildi.

Guruhlar	Fitopreparat turi	Urug'don og'irligi	Seminifer naychalar uzunligi	Spermatogenez faolligi	Leydig hujayralar holati	Umumiy morfologik o'zgarishlar
Nazorat	Preparat berilmagan	Meyorda (1,6-1,8 g)	180-200 mkm	Me'yorida	Normal, faol	To'qima normal tuzilgan
I-tajriba	O'simlik ekstrakti A	Biroz ortgan (5-7 %)	200-220 mkm	Spermatogen ez kuchaygan	Leydig hujayralar soni ortgan	To'qima faoliyati oshgan, degenerative o'zgarish ko'zatlimgan
II-tajriba	O'simlik ekstrakti B	O'rtacha pasaygan (8-10%)	160-170 mkm	Spermatogen ez sustlashgan	Liydig hujayralar kichraygan	Qisman degenerative o'zgarishlar, vakuollanish
III-tajriba	Kombinatsiyalangan	Sezilarli ortgan (12-15%)	220-240 mkm	Spermatogen ez faol, spermatazoid lar soni ko'p	Liydig hujayralar yirik va faol	To'qima me'yordan faol, reproduktiv potensial yuqori

Xulosa

- Natijalar fitopreparatlar urug'don to'qimalarining morfologik tuzilishini yaxshilashini ko'rsatadi.
- Spermatogen epiteliy hujayralarining proliferatsiyasi va Leydig hujayralarining faoliyati oshgani erkak quyondan urug'lanish qobiliyatini yaxshilashga xizmat qiladi.

-Shu sababli chorvachilikda fitopreparatlar erkak nasldor hayvonlarning reproduktiv salohiyatini oshirishda istiqbolli vosita bo'lishi mumkin.

- Fitopreparatlar spermatogen epiteliy qalinligini oshirib, urug'don faoliyatini faollashtiradi.
- Leydig hujayralarining morfologik ko'rsatkichlari yaxshilanadi.
- Erkak quyonlarda reproduktiv samaradorlikni oshirish uchun tabiiy vosita sifatida qo'llanishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Hafez E.S.E. Reproduction in Farm Animals. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2000.
2. Sharipov U., Xudoyberdiyev O. Dorivor o'simliklardan olingan biofaol moddalar va ularning hayvonlarda qo'llanilishi. Toshkent: Fan, 2020.
3. Jefferson W.N. Adult testicular function influenced by phytoestrogens. *Reprod.Biol.Endocrinol.*, 2007; 5: 57–64.
4. Miroschnichenko O.S. Phytoestrogens and spermatogenesis regulation. *Russian Journal of Physiology*, 2019; 105(6): 645–652.
5. Axmedov Sh. Quyonlarda spermatogenezga fitopreparatlarning ta'siri. Samarqand veterinariya instituti ilmiy to'plami, 2022; 3: 128–134.
6. Cunha S. Effect of competitive exclusion in rabbits using an autochthonous probiotic / S. Cunha, Â. Mendes, D. Rego, D. Meireles, R. Fernandes yet al. // *World Rabbit Sci.* – 2017. – Vol. 25. – Pp. 123–134.
7. Эшбуриев С.Б. Хайвонлар организмида витамин ва минералларнинг биологик аҳамияти. // *Зооветеринария.* – Тошкент, 2016. №7. – б. 20-22.
8. Шастина Е.В. Гематологические показатели кроликов при использовании универсального комбикорма в условиях промышленной технологии/ Е.В.Шастина, Н.П.Здюмаева, Е.В.Озерецковская// *Кролиководство и звероводство.* – 2019. – №2. – С. 13-16.
9. Снегов А., Самый полный справочник кролиководы/ А. Снегов.-Москва: Издательство АСТ, -2016. – 320с.
10. Рўзиев Р.И., Мансуров О.М., Арипходжаева Г.К. Ёш қуёнбоқарлар учун услубий қўлланма. Тошкент. 2017. 12. Б.